

ГРАФИЧЕСКИЙ ОРГАНАЙЗЕР «Я И КОМПЬЮТЕР» В ПОМОЩЬ ОБУЧАЮЩЕМУ

Чориева Шарофат Тураевна¹
Авазова Сохибжамол Ахмедовна²
Ахмедов Фузаил Ахмедуглы³

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7857934>

Аннотация: В данной статье предлагается эффективное внедрение графического органайзера «Я и компьютер» в процессе обучения, в котором основной целью является формирование коммуникативной компетенции учащихся. Органайзер «Я и компьютер» способствует лучшему освоению темы, находить соответствие между понятиями и анализировать учебный материал.

Ключевые слова: графические органайзеры, «Я и компьютер»

Графическое представление информации способствует развитию умения работать с текстом, позволяет формулировать главную мысль, выделять ключевые слова, перекодировать информацию из визуальной в словесную и наоборот.

В 2003 году в США была доказана эффективность использования визуальных средств обучения, в том числе графических органайзеров. Ученые доказали, что их внедрение в образование улучшает показатели обучения.

Графические органайзеры – структурирование информации в логическом порядке на листе бумаги, доске (или экране технических средств), которые используются для улучшения запоминания, усвоения, анализа или применения усвоенного (виноградовское чтение). Данные средства помогают обучающемуся схематично представить сложную информацию в простой форме.

Основной целью обучения языку является формирование и развитие коммуникативной компетенции учащихся, не только на иностранном языке, но и на родном, т.е. изложение информации на родном языке. Современные средства обучения позволяют активизировать познавательную деятельность учеников, развивать их творческие способности. Задача учителя состоит в том, чтобы создать условия практического овладения языком для каждого учащегося, выбрать такие методы и средства обучения, которые позволили бы каждому ученику проявить свою активность, своё творчество.¹

Графические органайзеры могут быть составлены учителем и использоваться при объяснении нового материала, и могут быть разработаны учащимися, либо составлены совместно с обучающим, учитывая уровень обучаемых. Обучающиеся вписывают свои ответы, мнения, идеи непосредственно в графический органайзер. Вид органайзера может носить всем известный универсальный характер (Схема Венна, Т-схема и др.), а может быть подготовлен по теме, как в этой статье.

Графический организатор «Я и компьютер», удачно внедрённый на занятиях в 9-классах (с узбекским языком обучения) 49, 58- школы Давлатабадского района Наманганской области во время апробации. В эксперименте участвовали учителя из 58-школы: Исмаилова Н., Турсунбаева Г.Т., Джурабаева Н.А., Сотиволдиева Р.О.,

¹ Худойкулов Х., Чориева Ш. Использование схемы «Почему?» при формировании и развитии коммуникативной компетенции учеников на уроках русского языка. PEDAGOGIK MANORAT*ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО*PEDAGOGICAL SKILL 4, 2021 с.54-57.)

Нурматова Ш. и из 49-школы: Рахимова Ю.Т., Киргизбоева И.Т., Рустамжонова Ш.А, Рахронова М.Д.

В 201 упражнении дано задание: Как вы думаете, какие функции организма человека (глаза, сердце, уши, мозг) соответствуют элементам компьютера, как микрофон, процессор, камера, системная плата? Найдите соответствия. Мы предложили учащимся заполнить графический органайзер «Я и компьютер» (рисунок 1). Активная работа команд и защита результатов при презентации повысила интерес к теме, заставила больше думать и говорить, и команды показали хорошие результаты.

Рисунок 1

На стадии рефлексии после заполнения «Т-схемы» (Рисунок 2) и «Я и компьютер» был задан вопрос: «Расскажите, что вам понравилось, а что больше всего удивило?» Учащиеся ответили, что им больше понравился графический органайзер «Я и компьютер», который заставил их работать, размышлять, логически находить соответствия между органами человека и деталями компьютера. Обучающиеся подчеркнули, что эта форма работы даёт возможность разобраться в функциях компьютера.

Рисунок 2

Технология применения органайзера «Я и компьютер»

№	Этапы работы	Выд. время	Содержание деятельности	
			обучающего	обучаемого
1	Проведение инструктажа	5-7 м	Знакомит с правилами заполнения органайзера	Слушают
	Обратная связь: выяснение непонятных сторон органайзера	2-3 м	Объясняет непонятные аспекты	Задают вопросы
2	В мини группах или парах заполняют органайзер	7-10 м	Наблюдает, направляет	Работают в группах
4	Презентация результатов	3-5 м	Слушает, даёт возможность защитить свою работу	Словесная защита органайзера
5	Подведение итогов, анализ и оценка	2-3м	Обобщает итоги, анализирует и оценивает работу групп	Могут провести самооценку

Данный органайзер используется для более глубокого усвоения темы, осмысление функций компьютерных технологий. Развивает системное мышление, умения находить соответствия.

Эксперименты показали, что использование органайзера «Я и компьютер» на занятиях повышает коммуникабельность обучаемых в 25-30%, делает процесс обучения более эффективным и интересным. В результате исследования были выявлены следующие моменты:

1. Легко усваивается информация, повышается эффективность обучения.
2. Создаётся творческая атмосфера;
3. Процесс обучения превращается в увлекательное занятие освоения знаний;
4. Информация воспринимается в максимально доступной форме и вследствие этого учебный материал запоминается надолго, которым обучаемый может воспользоваться на контрольных занятиях и в жизненных ситуациях.

Обучающийся, который понимает материал и может свободно изложить его, более компетентен и востребован.

Органайзером «Я и компьютер» можно воспользоваться на занятиях по русскому, английскому языку и по другим иностранным языкам, по информатике, по информационно коммуникативным технологиям и компьютерных технологий.

References:

1. Авазова, С. А. (2021). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО ОРГАНАЙЗЕРА «ТОПОР» («ТОПОР, СРУБИВШИЙ ГЕНИЕВ») НА ЗАНЯТИЯХ РАЗНЫХ ДИСЦИПЛИН. *Academic research in educational sciences*, 2(NUU Conference 1), 182-186.

2. Александров К.В. В обучении иностранному языку: от новой формы к новому содержанию // Иностранные языки в школе, 2011, №5 - с. 15-20)
3. Голиш Л. В. Проектирование и планирование педагогических технологий: учеб.-метод. пособие для тренинга. 3-е изд., испр. Ташкент: ТГЭУ, 2012, 147 с.
4. Крупенина М.В. Энциклопедия педагогики. – Москва, 2009. -312 с.
5. Тураевна, Ч. Ш., Ахмедовна, А. С., & Ахмед углов, А. Ф.. (2023). Изучение Биографии М.Ю.Лермонтова И Его Стихотворения «Три Пальмы» При Помощи Графических Органайзеров И Схем. *Място Пшислоски* , 32 , 185–190.
6. Усманова Р. Русский язык: Учебник для 9 класса школ общего среднего образования с узбекским и другими языками обучения/ Р. Усманова и др. – Ташкент: ИПТД “Узбекистан”, 2019. – 160 стр.
7. Худойкулов Х., Чориева Ш. Использование схемы «Почему?» при формировании и развитии коммуникативной компетенции учеников на уроках русского языка. PEDAGOGIK MANORAT*ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО*PEDAGOGICAL SKILL 4, 2021 с.54-57.)
8. Чориева, Ш. Т., & Авазова, С. А. (2021). Использование графических органайзеров в процессе обучения русскому языку и литературе.
9. Turaevna, C. S., & Akhmedovna, A. S. (2021). The use of fishban in the study of literature. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(8), 559-564.